

**PEDAGOG HIKMAT RAJABOV TINI OMIRI HAM DORETIWSHILIGI
(1976 JILDAN BUGINGE SHEKEM)**

Ongarbaeva Larisa Amanbay qizi

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filialınıń
Saz atqariwshılıǵı (xalıq sazları) jónelisiniń 4-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13819421>

Annotaciya. Bul maqalada ustaz, kompozitor, belgili dirijyor, “Shuhrat” medalınıń iyesi.
Qaraqalpaqstan Respublikasına miynet sındirgen jaslar ustazi, proffessor Hikmat Rajabov
ómiri ham dóretiwshiligi.

Gilt sózler: Muzıka, orkestr, dirijyor, ustaz, shákirt, konservatoriya, koncert.

**ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА ХИКМАТА РАДЖАБОВА
(С 1976 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)**

Аннотация. В этой статье мастер, композитор, обозначено дирижёр, обладатель
медали “Шухрат”. Учитель молодежи, профессор Хикмат Ражабов, заслуженный
деятель Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: Музыка, оркестр, дирижер, мастер, ученик, консерватория,
концерт.

**LIFE AND CREATIVITY OF EDUCATOR HIKMAT RAJABOV
(1976 TO PRESENT)**

Abstract. In this article, the master, composer, conductor, recipient "Shuxrat" of the Medal
of Honor. Teacher of youth for the Republic of Karakalpakstan, Professor Hikmat Rajabov.

Key words: music, orchestra, conductor, master, conductor, conservatory, concert.

Hikmat Rajabov 1976-jıl pedagogika miynet islerin Guliston mámleketlik kórkem óner bilim jurtında xalıq sazları bólimi qashqar rubob klassında sabaq beriw menen basladı.

Sirdaryo wálayati Guliston qalasında 1976-jıldı muzika bilim jurti ashıldı. Bilim jurtında qaniyge kadrlar jetispegenligi sebepli konservatoriyada sawatli oqiytin alti student Guliston qalasına oqtiwshiliqqa jiberiledi. Olardıń arasında Hikmat Rajabov ham bar edi. Hikmat Rajabov ózi ǵayratker edi. Ustazdıń muzikalıq qiziǵiwshılıǵı júdá keń ham ayrıqsha edi. Ustazdıń usı dáwirdeń baslap óziniń qashqar rubabi klassınan sabaq beriwdeń tisqari, duwtar klassında sabaq bere basladı. Konservatoriya studentleri arasında Hikmat Rajabov bólek ajralıp turar edi. Ol atqariwshiliq ham kompazitorliq qabiletin júdá tez ózlestirip alar edi.

Keyinshelik 2003-jilda Guliston mámleketlik kórkem óner bilim jurtinda qashqar rubabi klassinda oqtiwshilar jetispegenligi sebepli muqaddes dárgayǵa jumisqa shaqiriladı. Ustaz usı bilim dárgayına qisqa waqıt ishinde iskerlik juritken bolsada kópqana sawatlı shagirtlerdi tayarladı, solardan qashqar rubabi hám duwtar klassi boyınsha jigirmadan artıq qaniygelerdi tarbiyalap elge tanıtadı. Shagirtlerinen Isfandiyor Fozilov, Sardor Mirayev, Zarina Begmamatova Ózbekstan mámleketlik konservatoriyasin tamamlap, Guliston kórkem óner kolledjinde jaslarǵa bilim berip kelmekte. Guliston kórkem óner kolledjiniń derektori A.X.Samanov ustaz Hikmat Rajabovqa hurmeti sheksiz ekenligin aytip ótti.

1978-jilda konservatoriyani joqari bahada jeńisli diplom menen tamamladı, ana watani Buxaraǵa qayttı. Ózi oqıǵan bilim jurtında oqtiwshi lawazimında islep, jumis iskerligin birinshi jıllardan aq studentler simfonik orkestrin basqariw tapsiriladı. Usı jıldıń jaz aylarında 1-iyul kúni muzika teoriyashisi oqtiwshisi Nodiraxon Rasulova menen neke toylari bolip ótedi.

Ayeli Nodiraxon Rajabova Toshkent mámleketlik Konservatoriyasin “muzika teoriyasi” qánigeligi boyınsha tamamlap muzika teoriyasi boyınsha jumis júritedi. Nodira Rajabova jankuyer hám mehriyban ana hár dayim jardemge tayyar, máslahatǵoy ayel boliwi menen birge óz tarawınıń bilimdanı. Nodira Rajabova Respublika hám xalıqara tanlawlar jeńimpazi V.Uspenskiy atındaǵı RIMALdıń solfedjio pánı jánede rawajlandiriw jolında jas áwllati tarbiyalaw ushin qollanbalar jaratiwda qosqan úlesi ayriqsha itibarǵa ılayıq. Oni aytiw ushin arnalǵan bir hám eki dawisli solfedjio qollanbalari jaslardıń bilim dárejesin rawajlandiriwi hám jetilisiwi ushin xizmet qilip atirǵani júdá quwantiradı.

Qızı Shahnoza shańaraqlı eki perzentlerdiń anası. Joqari maǵliwmatlı. Ata-ana izinen barip kórkem ónen tarawın tańladı. M.Ashrafiy atındaǵı Buxara kórkem ónen bilim jurtin fortepiano qanigeligi boyınsha tamamladı. Keyinshelik Buxara mámleketlik universitetiniń filologiya fakultetin pitkerdi.

Birinshi perzenti Xurshid shańaraqlı eki perzenti bar. Joqari maǵliwmatlı qanige. Buxara aziq-awqat hám jeńil sanaat institutin tamamladı.

Kenje balası Jamshid hám shańaraqlı eki perzenti bar. Joqari maǵluwmatlı. Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası qashqar rubabı muǵallımı, orkestr dirijyori hám koncert atqariwshisi boyınsha oqıdı. Respublika tańlawlar jeńimpazı. Jamshid V.Uspenskiy atındaǵı RIMAL aǵa oqtiwshisi. Shagirtleri xalıqara hám respublika tańlawlar laureati. Ol “Tasanno” siyilǵı hámde xalıqara tańlawlar minnetdarshiliq faxriy jarlıǵına iye boldı.

1979-jilda Hikmat Rajabov wálayat administraciysı tapsiriǵı boyınsha tiykarǵı jumisinan tisqarı S.Ayniy atındaǵı wálayat muzikalı drama teatrına bas dirijyor lawazimında isleydi. 1980-

1982-jillardagi wálayatlar boylap gastrollar Respublika televideniyesinde shıǵıwlar bunıń aynı dáliylı boldı. 1980-1981-jıllardan baslap jas atqariwshiliqtıń birinshı shıǵarmaları payda boldı.

Birinshı shıǵarması 1980-jıl qashqar rubabı ushin “Guli bodom” bolip, atqariwshı bul shıǵarmanı báhar mawsiminde jazılǵanı hámde ol shıǵarmadaǵı názik hám ózine tánligi seslerdı báharde ashilatin birinshi bodom guline megzep usilay etip atadı. 1981-jıl ózbek xalıq sazları orkestrı ushin “Tantana” shıǵarmasını jarattı. 1982-jıl shayir Samandar Vohidovtıń “Chorlov” qosıǵı tiykarında jigıt hám qız dueti hám ózbek xalıq sazları orkestrı ushin “Chorlov” dueti avtorına aylandı.

Hikmat Rajabov 1981-jıldan 2001-jılǵa shekem Buxara kórkem óner bilim jurtında xalıq sazları orkestrı basshısı bolip jumis isledi. 1984-jıldan 1986-jılǵa shekem wálayat mámleketlik filarmoniyasınıń derektori lawazimında jumis isledi. 1985-jılǵa bastakordıń “Guli bodom” muzikasın wálayat filarmoniyasınıń “Buxarasha” xalıq sazları ansambli atqardı, “Bahor” ansambli kórkemlik basshısı Ózbekstan xalıq artisti Qunduz Mirkarimova sahnalastırdı. 1986-jılı 12-noyabrden baslap Buxara mámleketlik kórkem óner bilim jurtında derektor lawazimında isledi. 1986-1997-jıllarda Buxara mámleketlik kórkem óner bilim jurtında basshi siparında iskerlik juritedi.

1990-jılǵa Ózbekstanda birinshı bolip Hikmat Rajabov ǵayratı menen Buxara kórkem óner bilim jurtında milliy atqariwshiliq hám qosıqshılıq qánigeler tayarlaw bólimi ashilip Buxara xalıqın quwanishqa toltırdı. Toshkentte Muxtar Ashrafiy úy-muzeyi sherikliginde Buxara kórkem óner bilim jurtında oqıw orayı tariyxına tiyisli Muxtar Ashrafiy muzeyi shólkemlestirdi. 1987-jıl 10-iyulda M.Ashrafiy tuwılıwınıń 75 jıllıǵı munásebeti menen bilim jurtında muzeydın ashiliw keshesi bolip ótedi. 1992-jılı fevral ayında Alma-ata qalasınıń Qurmanqazi atındaǵı Qazaǵıstan mámleketlik konservatoriyasında xalıqara “xalıq sazları orkestrleri basshıları hámde muzika teoriyashlar konferentsiyası” bolip ótedi. 1992-jılǵa 18-mayda ustazdın shagirtı Laziz Ahrorov Kiyev qalasında bolip ótken Lisenko atındaǵı xalıqara tańlawda jeńimpazlıqqa erisedi.

Hikmat Rajabov shagirtı Bobomurod Xudoyqulov 2016-jılǵa xalıqara tańlawlar iyesi bolip, házirǵı kúnde A.Navoiy atındaǵı Ózbekstan mámleketlik úlken akademik opera hám balet teatri dirijyori bolip isleydi.

Buxara wálayatı hakiminiń mádeniyat isleri boyınsha basqarma baslıǵı (1997-2021)lawazımlarında miynet etken. 1999-jıl oktyabr ayında Buxarada Germaniyanıń Shuber Bund er adamlar xorı menen birgelikte koncertler shólkemlestiriledi. 2007-jıl Ózbekstan kompozitorlar hám melodistler awqamınıń aǵzasi retinde 30 ǵa jaqın muzikalıq shıǵarmalar jarattı. Hámde olardı respublikalıq teleradiosı “Altın fondı” na jazdiradı.

2005-2007-jillarda Samarqantta bolip ótilgen xalıqara “Sharq taronalari” muzika festivalında dirijyorliq qiladı. Buxara qalasında 2015-jıldan baslap hár jil may ayında ótkeriletin milliy “Ipak va ziravorlar” xalıqara festivalında xalıq sazları orkestri menen úlken koncert dásturın dúzip dirijyorliq qiladı. 2016-jıl 28-noyabrde “Ustozlar izidan” atli sáwbet koncerti ustazlardan F.Vasilyev hám Doni Zokirov eslew keshelerine baǵışlanadı. 2017-jıl 28-noyabrde “Vokal” kafedrası dotsenti, shuhrat medali iyesi Qaraqalpaqstanǵa xızmet kórsetken artist Rudakiy Allanbayevtıń “Sen mening vatanımsan-Ózbekiston” atli koncerti bolip ótti. 2019-jıl 11-oktyabrde Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti oqıw orayında Hikmat Rajabov basshilǵında “Ustozga tázim” atli koncerti bolip ótedi.

1992-jıl “Ǵarezsizlik” estelik nıshnı, 2021-jıl Húrmetli Prezidentimiz tárepinen “Shuhrat” medalı menen, “Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti sıǵın jaslar ustazı” ataǵı menen siyliqlanadı. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevtıń Qaraqalpaqstan Respublikasına ámeliy xızmet saparında Ózbekstan mámleketlik Konservatoriysı Nókis filialın shólkemlestiriw haqqında tapsırmaǵa muwapıq Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiflı, búgingi kúnde iskerlik kórsetip kelmekte. Hikmat Rajabovtı Ózbekstan Respublikası Mádeniyat ministriliginiń arnawlı xatı tiykarında 2022-jıl sentyabr ayınan baslap Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiflı “saz atqarıwıshılıǵı” kafedrası professor lawazımında iskerliki júrgizip kelmekte. 2022-jıl noyabr ayında Tashkent qalasında ótkerilgen “Conservatory SMART-Fest” Xalıqaralıq muzika hám tálım festivalı bolip ótti. Sol qatarı birqansha koncertler bolip ótti. 2023-jıl oktyabr ayında Ózbekstan xalıq artisti mámleketlik siyliq laureatı Najimatdın Ańsatbaevtıń 80 jıllıq yubiley kehesine baǵışlanıp koncert bolip ótti. Hámde 2024-jıl 14-mart kúni filialda Ózbekstan hám Qaraqalpaqstanǵa miynet sıǵın kórkem óner ǵayratkeri Berdax atındaǵı siyliqtıń laureati, kompozitor hám dirijyor Abdireyim Sultanovtıń eslew keshesine baǵışlanıp koncert shólemlestirildi, hám bul koncert dastúrler Hikmat Rajabovtıń baslaması menen shólkemlestirildi.

Hesh qanday muzika sesler uyǵınlıǵı orkestr atqarıwı ornın baspaydı. Juz adamnan dúzilgen bolsada, hár bir atqarıwshı ózine tándir. Biraq olar birden-bir dawis maydanına qosılǵana orkestr quramalı jetiliske bolip shıǵadı. Dirijor ádebiyshe oqıw, ádebiyat, falsafa, dramaturgiya, libretto, oyındı quramalı tusınseǵana, sázendeler atqarıwın basqara aladı. Sazende yamasa qosıqshı menen islegende notadan oqıw, qosıq aytiw arqlı shıǵarmanı úyrete aladı.

REFERENCES

1. Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2021-jıl 5-apreldegi “Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyasınıń Nókis filialın shólkemlestiriw haqqında” gı 186-sanlı qararı.

2. Nargiza Barnayeva. Buxoroi Sharifning Ardoqli Farzandi./manografiya 2020.
3. Hikmat Rajabov “ORKIESTR SINIFI” “MUZIKA”, Tashkent 2011
4. Hikmat Rajabov “RUBOB SABAQLIGI” Nokis 2023.

Qosimsha ádebiyatlar dizimi

5. Мамутов П. А. Обеспечение профессиональными кадрами каракалпакского государственного театра //Проблемы современной науки и образования. – 2023. – №. 3 (181). – С. 104-111.
6. Pirnazarov S. M., Mamutov P. A. History And Development Of Karakalpak National Ethnogenesis //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 7. – С. 193-195.
7. Pirnazarov S. M. Qaraqalpaq teatrini' professionalliqqa o'tiwinde da'slepki adimlar (1930-1939). Ilim hám jámiyet. 62-64-bet.
8. Pirnazarov S. M. A PERIOD OF FORMATION OF THE KARAKALPAK THEATRE (1922-1930). Science and Education in Karakalpakstan. 93-94-bet.